

ТДУ:891.550
**ОПИСАНИЕ «БОДИ САБО» (ВОСТОЧНОГО ВЕТРА) И ЕГО СМЫСЛОВЫЕ
ОТТЕНКИ В ГАЗЕЛИ XIV ВЕКА ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

ЗАБИРОВА М.Э.

к.ф.н., доцент кафедры таджикского языка и
литературы ТАУ им. Ш. Шотемур.

Аннотация: *Статья посвящена развернутому исследованию «восточного ветра» в газелях поэтов XIV века, предпосылкам возникновения и становления этого изображения, определению его литературной, эстетической и познавательной ценности и в таком ракурсе предпринимается впервые. В статье анализирована историческая эволюция восточного ветра (боди сабо) с возникновения персидско-таджикской литературы до XIV века, и всесторонне анализирована манера изображения «восточного ветра» в газелях поэтов XIV века*

Изображение восточного ветра “боди сабо” является одним из распространенных изображений в персидско-таджикской поэзии. Оно было предметом внимания поэтов с возникновения таджикской литературы вплоть до наших дней и достигло своего совершенства в XIV веке. Восточный ветер “боди сабо” в изображении поэтов X и первой половины XI века использован как один из чудесных явлений природы и в своём словарном значении. Начиная со второй половины XI века с проникновением суфизма в литературу в поэзии суфиев поэтов и поэтов суфиев понятие “боди сабо” приобретает символическое суфийское значение. Несмотря на символическое суфийское значение в стихах поэтов суфиев, не уходит словарное значение понятия “сабо”.

В газели XIV века просматривается два способа изображения “сабо”: “сабо” как суть изображения, и “сабо” как средство изображения. Газель поэтов XIV века является вымышленной газелью. В связи с этим понятие “боди сабо” в газели этого периода использовано как в словарном значении, так и в символически-суфийском. Понятие “сабо” в стихах поэтов суфиев этого периода использовано не только в значении “дуновения Милосердного” «нафаъоти раъмонӣ», что приводится в мистических словарях, но указывает и на более широкое значение. “Сабо” в газели поэтов этого времени выполняет разные задачи, наиболее важной из которых является задача связного между влюбленным и возлюбленной. Поэты XIV века, используя понятие “сабо” создавали великолепные изображения, некоторые из которых достигали пределов совершенства.

Ключевые слова: *литература, поэт, поэтика, газель, изображение, восточный ветерок, ветер, поэтические изображения, мастерство, художественных фигур.*

**DESCRIPTION OF «EASTERN WIND» AND ITS SEMANTIC SHADES IN A
GAZELLE OF THE XIVTH CENTRU OF PERSIAN-TAJIK LITERATURE**

Annotation: *The article is dedicated to a detailed study of the East wind in the gazelles of poets of the XIV century, the prerequisites for the emergence and formation of this image; the definition of its literary, aesthetic and cognitive value and in this perspective is being undertaken for the first time. The article analyzed the historical evolution of the East wind (bodi sabo) from the emergence of the Persian and Tajik literature up to the XIV century, and comprehensively analyzes the manner of describing the East wind in the ghazals of poets of the XIV century.*

The image of the East winds “bodi sabo” is one of the most common images in Persian and Tajik poetry. It was the subject of attention of poets from the beginning of Tajik literature up to the present day and reached its perfection in the XI century. The East wind “bodi sabo” in the image of the poets of the X and the first half of the XI century is used as one of the wonderful phenomena of nature and in its dictionary meaning. Since the second half of the XI century, with the penetration of

Sufism into literature in the poetry of Sufi poets and Sufi poets, the concept of "bodi sabo" takes on a symbolic Sufi meaning. Despite the symbolic Sufi meaning in the poems of Sufi poets, the dictionary meaning of the term "Sabo" does not go away.

In the gazelles of the XIV century, there are two ways of describing "sabo": "sabo" as the essence of the image, and "sabo" as the means of image. The gazelles of the poets of the XIV century is a fictional gazelle. In this regard, the concept of "bodi sabo" in the gazelle of this period is used both in the dictionary meaning and in the symbolic sufi. The concept of "sabo" in the poems of sufi poets of this period is used not only in the meaning of "the breath of the lord "nafaoti rahmoni", which is given in mystical dictionaries, but also indicates a broader meaning. "Sabo" in the gazelle of poets of this time performs various tasks, the most important of which is the task of connecting the lover and the beloved. Poets of the XIV century, using the concept of "sabo" created magnificent images, some of which reached the limits of perfection.

Keywords: literature, poet, poetics, Gazelle, image, East wind, wind, poetic image, skill, artistic figures.

Изображение, вымысел, образ или имидж по утверждению поэтологов относятся к основным элементам художественного слова. Именно путём раскрытия поэтических изображений, устанавливается знание и талант мастера слова и его эстетическое и мировоззренческое воззрения. В газели XIV века, относящейся к периоду расцвета сложения газели, приходится жизнь и творчество выдающихся сочинителей газели в персидско-таджикской литературе. В этот период поэтические изображения достигают своего совершенства. Раскрытие поэтических изображений предоставляет возможность адекватного понимания эстетической и мировоззренческой склонности и манеры и в целом поэтического мастерства поэта.

Изображение восточного ветра – *сабо* – известного также под названиями ветер (*бод*), легкий ветерок (*насим*), утренний легкий ветерок, предрассветный легкий ветерок, рассветный легкий ветерок, рассветный ветер и другое, является широко распространенным изображением в персидско-таджикской литературе. Оно с появления нашей литературы и до наших дней привлекало внимание поэтов, а в XIV веке стало занимать весьма заметное место.

В персидско-таджикской литературе описание природы занимает особое место. Поэт в зависимости от своих чувств и эстетического восприятия изображает предметы природы в своем воображении и описывает их более красивым и лучшим образом, так как «природа делает представление человека более ярким и подчеркнутым». Характер описания связан с талантом и мастерством поэта и он по мере «величия своего литературного таланта, описывает природу совершенно и ярко и определяет её твёрдую связь с жизнью». Исследователи считают описание – имидж – наиболее распространенным термином литературной критики. Шафеи Кадкани в книге «Образ в персидской поэзии» (*Сувари хаёл дар шеъри форси*) подробно останавливается на этом и наряду с имиджем на персидском предлагает слово воображение (*хаёл*). Однако в литературной критике термин образ (*тасвир*) остаётся более излюбленным и употребляемым. В книгах по литературной критике как в Иране, так и в Таджикистане и Афганистане, термин «тасвир» используется как синоним имиджа.

Изображение восточного ветра «боди сабо» является одним из распространенных изображений в персидско-таджикской поэзии. Оно было предметом внимания поэтов с возникновения персидско-таджикской литературы вплоть до наших дней и достигло своего совершенства в XIV веке. Восточный ветер «боди сабо» в изображении поэтов X и первой половины XI века использован как один из чудесных явлений природы и в своём словарном значении. Начиная со второй половины XI века с проникновением суфизма в литературу в поэзии суфиев поэтов и поэтов суфиев понятие «боди сабо» приобретает символическое суфийское значение. Несмотря на символическое суфийское значение в стихах поэтов суфиев, не уходит словарное значение понятия «сабо».

Рассмотрение и сопоставление комментариев и толкований “боди сабо” в словарях, толкованиях и исследованиях приводят нас к следующим выводам:

а) “Сабо” приятный и прохладный ветер, который дует с Востока весной утром. С его дуновением раскрываются цветы. По этой причине его дуновение считали благом и благословением;

б) “Сабо” в представлении суфиев дуновение Милосердного, поднимающийся с восточной стороны духовности и приносящий путнику дороги ордена (тарикат) благо и благословение;

в) “Сабо” поднимается с поверности храма *Кааба*, со святого места, центра чаяний и верований мусульман и в этой связи в верованиях людей является фактором блага и благословения.

г) “Боди сабо” посланец между влюбленным и возлюбленной и с точки зрения поэтов суфиев является единственным существом, имеющим доступ к “покоям заповедного места возлюбленной”.

д) В противовес “боди сабо” сталкиваемся с западным ветром “*боди дабур*”, поднимающийся с Запада. В повериях людей это дурной и злой ветер. Лекари его считают возбудителем заболеваний. “*Боди дабур*» в противовес «боди сабо» поднимается за стенами храма Кааба.

Возникновение суфийского значения и понятия *сабо* крепко связано с суфизмом и в особенности возникновением суфийской поэзии. Слово «*сабо*» заимствовано поэтами суфиями у своих поэтов предшественников. Мы видим те же качества и изыски поэтов не относящимся суфиям в поэзии поэтов суфиев. Однако в изображении поэтов суфиев *сабо* не является заурядным ветром. Он «дуновение Милосердного, поднимающийся с Востока духовности». Главной особенностью *боди сабо* суфиев, отличающейся от *сабо* поэтов, не относящихся к суфиям, является его бытность «имеющего доступ к покоям возлюбленного». Таким образом, боди *сабо* в описании поэтов X-XIII веков произведено как в словарном, так и в символическом суфийском значениях. Не существует достаточного решающего отличия словарного значения *боди сабо* от и его символического суфийского значения. Символическое суфийское значение базируется на словарном значении. Свойства и действия *боди сабо* такие как дуновение под утром, распространение приятного воздуха, бытность связным между влюблённым и возлюбленной встречаются как в стихах несуфийских поэтов, так и в стихах поэтов-суфиев, а также поэтов испытавших на себя влияние суфийской поэзии. Если в стихах поэтов несуфиев *боди сабо* выступает как явление природы, то в стихах поэтов суфиев и поэтов, испытавших на себя влияние суфийской поэзии, этот ветер приобретает положение духовности, поднимается с Престола (арш) и направляется в «заповедные покои возлюбленного» (извечного и вечного возлюбленного). Другими словами, *сабо* в представлении суфиев – это «дуновение Милосердного», поднимающееся с Востока духовности и приносит благо и благословение путнику дороги тариката.

В газели XIV века встречается два способа изображения (описания) *боди сабо*: в первой части *сабо* в качестве предмета изображения и во второй части *сабо* в качестве средства изображения. Другими словами, в первой части речь идет непосредственно о *боди сабо*, его свойствах и действиях, а во второй части затрагиваются мотивы и темы, изложенные посредством *боди сабо*. Каждая часть содержит множества тем и мотивов. В газели XIV века *боди сабо*, прежде всего, использовано как предмет изображения. Другими словами, поэты этой эпохи описывают боди *сабо* в качестве захватывающего явления природы. В этой части *сабо* представлено всеми своими свойствами и функциями. Хотя газель поэтов этого периода является вымышленной расщепленной газелью, где присутствует и словарное и символическое и суфийское значение *боди сабо*, но в этой части *сабо* остаётся тем же легким благоухающим весенним ветерком (*насим*), благодаря дуновению которогораспускаются цветы и земля приобретает новую жизнь. По этой причине в первой части в газели поэтов, рассматриваемого столетия, сабо изображено как чудесное явление природы.

Хотя в XIV веке суфизм достигает своего совершенства и ни один поэт не остаётся в стороне от его влияния, но в газели этого периода *сабо*, прежде всего, изображено как чудесное явление природы. Например, в газели поэта суфия этого столетия Ходжу Кирмани, которого заслуженно следовало бы считать предводителем поэтов XIV века, наряду с символическими суфийскими значениями, встречается изображение и естественного *сабо*:

Гүйи магар анфоси равонбахши биъишт аст,
Ин буйи диловез, ки аз боди сабо хост.

(Кажется это, придающее оживленность райское дыхание,
Это, радующее сердце благоухание, распространенное боди сабо.)

Ходжу радующее сердце «*буйи диловез*» сабо сравнивает с придающим оживленность райским дыханием. *Боди сабо* в связи с тем, что содержит запах цветов и базилики сравнено с придающим оживленность райским дыханием «*анфоси равонбахши биъишт*». Основа (*вальн*) сравнения – это благоухание *боди сабо* и райское дыхание.

Носир Бухорои поэт суфий этой эпохи также пишет об природном *сабо*, хотя в его диване тематика суфизма занимает ведущее место. Например, он так описывает дуновение *боди сабо* под утром в цветнике:

Басе бўсаъо зад сабо дар саъар,
Чу гулро ба ханда даъон боз ёфт.
(Так много поцеловал *сабо* под утро,
Увидев цветок смеющимся.)

В газелях Хафиз, который на взгляд всех исследователей является наиболее выдающимся поэтом сочинителем газели, рассматриваемой эпохи, природный *сабо* имеет другой окрас и блеск. Тот же мотив – дуновение *боди сабо*, и то, что с приходом весны приобретает молодость, старый мир, выражен Ходжу, Салмон, Носир, Камол и Убайд, но Хафиз выражает по другому, более естественно и лучше:

Нафаси боди сабо мушкфишон хоъад шуд,
Олами пир дигарбора лъавон хоъад шуд.
(Дыхание *боди сабо* распространяет мускус,
Старый мир становится заново молодым.)

В действительности это бейт является началом (*матлаъ*) одной из весенних и *риндовой* газели Хафиза, читая которого читатель почувствует запах весны и цветения цветов и базилики. Под выражением дыхание *боди сабо* («*нафаси боди сабо*») подразумевается дуновение *боди сабо*. Другими словами, *боди сабо* приносит запах мускуса, это тот же благоухание весенних цветов. От этого оживляющего благоухания *боди сабо* старый мир заново приобретает молодость.

Сопоставление, сравнение и анализ газелей поэтов XIV века склоняет нас к выводу о том, что *сабо* в качестве явления и чудесного элемента природы, встречается в поэзии всех поэтов, рассматриваемой эпохи. Таким образом, несмотря на развитие суфизма, изображение естественного *сабо* широко встречается в газелях поэтов XIV. Как поэты суфии, так и суфии поэты этого периода, когда пишут о природе и весне, непременно вспоминают животворное дуновение естественного *сабо*.

Одним из свойств *боди сабо* – это его приятность и прохлада, а также тихое и плавное дуновение. Эти свойства сабо в стихах поэтов обозначено понятием «недомогание сабо». Например, Носир Бухорои откровенно указывает на недомогание – одышку сабо и перечисляет причины этого недомогания:

Сабо афтону хезон гирди гул бисёр мегардад,
Заиф аст, аз давидан дам ба дам бемор мегардад.
Чунон зиккуннафас дорад, ки гар суръат кунад дар раъ,
Ба ё аз нотавонӣ дам задан душвор мегардад.
(*Сабо*, вставая и падая, много вертится вокруг цветка,
Устал от суеты и потому болеет часто.

У него такая одышка, что если ускорит свой ход,
Ему трудно станет дышать из-за недомогания.)

Хафиз у других заимствовал выражение «недомогание *сабо*», но ему удалось достаточно красноречиво выразить этот мотив:

Чун сабо бо тани бемору дили бетокат
Ба ьаводории он сарви хиромон биравам.
(Как *сабо* с больным телом и нетерпеливым сердцем,
Иду любоваться этим, плавно шествующим кипарисом.)

Это недомогание позитивное свойство *сабо* и именно это позитивность недомогания, привлекает внимание поэтов. Такую манеру изображения называют парадоксальным изображением. В описании Хафиза это недомогание в любви предпочтительнее от здоровья:

Бо заьфу нотавоні ьамчун насим хуш бош,
Беморі андарин раь бейтар зи тандурусті.
(Со слабостью и немощностью радуйся, как ветерок,
Недомогание на этом пути лучше, чем здоровье.)

Поэт считает *сабо* одушевлённым явлением. Его изображает как больного человека, останавливающегося через каждые нескольких шагов, поправляет дыхание и затем продолжит свой путь. Другими словами, *сабо* двигается медленно и тихо как больной человек.

Другим свойством *боди сабо* является его дуновение «с Востока, весной, под утро и способствование распусканию цветов». Все эти свойства в стихах поэтов, рассматриваемого столетия, изображены свежими оттенками. Все свойства *сабо*, отмеченные в стихах поэтов XIV века, в газелях Хафиза проходят в более свежем и новом оттенке. В стихах Хафиза существует полная смысловая гармония между *сабо* (*насим*), цветком и бутоном. Поэт размышляет, используя эти слова. В частности, по словам Хафиза, весенней порой, являющейся лучшими днями употребления вина и веселья, следует оставлять в сторону тетрадь, перо, школу и медресе и направляться в степь:

Чун сабо мальмуаи гулро ба оби лутф шуст,
Кальдилам хон, гар назар бар сафъаи дафтар кунам.
(Когда *сабо* букет цветов облило водою любезности,
Считай меня ненормальным, если взгляну на страницы тетради.)

Под букетом цветов в процитированном бейте подразумевается луг с цветущими цветами. В воображении поэта, не дождевая вода омывает цветы, а милость дуновения *сабо*, утреннего весеннего ветерка.

В целом, *сабо* в газели поэтов XIV века прежде всего выступает как явление чудодейственной природы и изображено со всеми своими свойствами. Тихое и медленное дуновение *сабо* с точки зрения эстетики поэтов напоминает, недомогающего человека,двигающегося медленно, который останавливается, восстановит ритм дыхания и снова пустится в путь. В ходе изображения свойств *сабо* поэты чаще используют это понятие в качестве предмета изображения. Но так как газель этого периода является вымышленной газелью, где наряду с словарным значением слов, присутствует и их символическое суфийское значение иногда *сабо* используется и как средство для изложения суфийских размышлений.

В газелях поэтов XIV века *боди сабо*, как и другие ключевые поэтические слова использовано в качестве средства изображения. Другими словами, в этой части поэты использовали *сабо* для изображения других тем, в особенности темы любви. В этой части *сабо* перешагивает предел природного явления, приобретает воодушевленность и становится другом и собеседником лирического героя. Поэты этой эпохи, являющиеся преимущественно поэтами суфиями, посредством *сабо* и его эквивалентов излагают свои мистические (суфийские) размышления. В дополнение к этому, они создали посредством слова *сабо* множество поэтических выражений, отличающихся своим особым смыслом. Вместе с тем, привлекает внимание то обстоятельство, что *сабо* в суфийских бейтах не далеко уходит от своего словарного значения в смысле приятного весеннего ветра.

Использование художественных поэтических фигур в газели XIV века очень мастерски описывает *сабо*, и в одном бейте (двустипшы) наблюдается несколько словесных поэтических фигур. Хотя словесные поэтические фигур для украшения речи, но в газели этого завета эти фигур, наряду с украшением речи, также несут бремя смысла. Поэты XIV века, используя понятие *сабо*, создавали искусные поэтические изображения, нередко достигающих пределы совершенства.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Барохані, Ризо. Золото в меди [Текст] /Р.Барохані.- Тегеран,1367-367стр.
2. Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды[Текст]/В.Г. Белинский. Собрание сочинений и трех томах, том II. –М. ОГИЗ: ГИХЛ, 1948. -256 стр.
3. Бухорои, Носир. Сборник. Составитель и автор введение Ш.Р Исрофилниё[Текст]/ Носири Бухорои. -Душанбе, 2016.-480стр.
4. Исрофилниё Ш.Р. Слова сердца ученых[Текст]/ Ш.Р.Исрофилниё. - Душанбе: Дониш, 2007.-178 стр.
5. Истеъломи, Мухаммад. Урок Хафиза[Текст] /М.Истеъломи. -Тегеран, Том 1. 1386.- 1222 стр.
6. Кадкани,Ш.М. Образ виражение в персидской поэзии[Текст] /Ш.М.Шафеии Кадкані.- Тегеран, 1385.-732 стр.
7. Кирмони, Хольу.Диван. С введением и корретированием Ахмад Сухайли Хонсори[Текст]/ Хольу Кирмони. -Тегеран, 1336.- 675 стр.
8. Марогаи,Авхади.Сборник Авхади. С введением Саид Нафиси [Текст] /Авхади Марогаи.- Тегеран, 1340.- 346 стр.
9. Максудзода, Бадриддин. Газель и ее эволюция до века Камола Худжанди[Текст]//Садовый соловей смысла. -Худжанд, 2020г, Стр. 139-151.
10. Пурномдорён, Таки.Потеренный у реки [Текст] /Т.Пурномдорён.-Тегеран,1382.-514 стр.
11. Рейснер М.Л. Эволюция классической газели на фарси (X- XV века)[Текст]/М.Л.Рейснер. -Москва: Наука, 1989.-224 стр.
12. Совачи, Салмон.Диван.С введением Мехрдоди Авасто[Текст]/Салмони Совачи. -Тегеран, 1338.-558стр.
13. Футухи, Мухаммад. Совершенство описание[Текст]/М.Футухи. -Тегеран, 1386.-456 стр.
14. Хуррамшоъи, Бахоуддин. Хафизнема, описание слова, учёные, выраженные и трудные бейты Хафиза[Текст]/Б.Хуррамшохи.-Тегеран, 1368.-1448 стр.
15. Худжанди, Камол. Диван. Составитель, автор предисловия введением Б. Максудов[Текст]/Камол Худжанди. –Душанбе: Адиб, 2016.- 480 стр.
16. Шаталов Э.Е. Записки охотника И.С. Тургенева[Текст]/Э.Е. Шаталов.-Сталинобод, 1960.
17. Ширози,Хафиз.Диван. Составитель, автор предисловия введением Ш.Исрофилниё[Текст] / Хафиз Ширози.-Душанбе, 2015.-480 стр.